

PEOPLE ANALYTICS: ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS DOS ESTUDANTES INGRESSANTES DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 DA FATEC ZONA LESTE DO CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Ana Karolina Pereira da Cruz, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, anakarolinadacruz@hotmail.com

Madelin Bianca Janco Condori, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, madelin.condori@fatec.sp.gov.br

Pedro Vitor de Oliveira Zaqueu, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, pedro.zaqueu@fatec.sp.gov.br

Taline da Silva Alves, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, taline.alves@fatec.sp.gov.br

Denise Benino Dourado Anceli, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, denise.anceli@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O teste de perfil comportamental, People Analytics, permite a análise comportamental e a associação de comportamentos humanos com a metáfora de 4 animais, o gato, a águia, o tubarão e o lobo. O teste People Analytics e a metodologia DISC estão sendo cada vez mais utilizados pelas grandes empresas. Dado que auxilia na assertividade nos processos de recrutamento e seleção, no desenvolvimento profissional e pessoal dos seus funcionários. Este artigo tem como objetivo analisar o desenvolvimento das competências comportamentais dos estudantes do 1º semestre de 2022 da Faculdade de Tecnologia (FATEC) Zona Leste do curso de Gestão de Recursos Humanos. Foi utilizado a metodologia de pesquisa quali-quantitativa, com a coleta de dados, por meio de dois formulários, análise dos dados e mensuração dos resultados. Os resultados indicados pelas amostras apontam que o perfil predominante da sala é o gato, apesar da leve oscilação que ocorreu com o passar do tempo, do mesmo modo, foi comprovado que ocorreu o aprimoramento das competências comportamentais dos alunos ao longo dos 6 meses.

Palavras-chave. *People Analytics; Gestão de RH; Fatec.*

ABSTRACT. The behavioral profile test, People Analytics, allows the behavioral analysis and association of human behaviors with the metaphor of 4 animals, the cat, the eagle, the shark and the wolf. The People Analytics test and the DISC methodology are being increasingly used by large companies. Since it helps assertiveness in the recruitment and selection processes, in the professional and personal development of its employees. This article aims to analyze the development of behavioral skills of students of the 1st semester of 2022 of the Faculdade de Tecnologia (FATEC) Zona Leste of the Human Resources Management course. The qualitative-quantitative research methodology was used, with data collection, through two forms, data analysis and measurement of results. The results indicated by the samples indicate that the predominant profile of the room is the cat, despite the slight oscillation that occurred over time, in the same way, it was proven that there was an improvement in the behavioral skills of the students over the 6 months.

Keywords. *People Analytics; HR Management; FATEC.*

1. INTRODUÇÃO

A área de Recursos Humanos é de suma importância para a formação do desenvolvimento do planejamento estratégico dentro das organizações. Ao utilizar tecnologias e inovações se torna

possível: selecionar candidatos com o perfil mais adequado para a vaga, motivar seus funcionários, melhorar o ambiente e bem-estar no trabalho (DUTRA, 2016; DELLOITE, 2018). Baseando-se em testes comportamentais como o People Analytics e a metodologia DISC.

O People Analytics é uma ferramenta fundamental dentro das organizações, pois auxilia os gestores na tomada de decisões, através da coleta e análise de dados. Para Leonardí e Contractor (2018) gradativamente fortalece a necessidade da aplicação de indicadores no ambiente de trabalho e ferramentas que convertem dados brutos em referências, assim executando o planejamento estratégico. A aplicação do People Analytics é de suma importância, pois possibilita que todos os indivíduos possam conhecer seu perfil comportamental de acordo com as características dos animais, seus pontos fortes e pontos de melhoria e desenvolver as suas competências desejadas.

A pesquisa quali-quantitativa foi realizada com os alunos de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste, do 1º e 2º semestres de 2022, com o intuito de responder à pergunta de pesquisa: O perfil comportamental dos alunos do 1º semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste se modificaram após 6 meses?

Através da análise de dados do teste aplicado foi possível observar se houve mudança do perfil comportamental e como o aprimoramento de competências implica na alteração dos resultados. Esse artigo está segmentado em 5 partes: Introdução, apresentando o artigo; a Fundação Teórica, indicando o conceito de People Analytics, metodológica DISC, perfil comportamental, importância do aprimoramento de competências, profissional de Recursos Humanos e o seu perfil profissional, história da Fatec; Materiais e Métodos, explicando como foi realizado a coleta de dados da pesquisa; Resultados e Discussões, apresentando o curso de Gestão de Recursos Humanos na Fatec, resultados e análise dos dados obtidos; E por último a Conclusão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O QUE É O PEOPLE ANALYTICS

O People Analytics é uma prática do Recursos Humanos (RH), aliado as tecnologias da informação que se baseia em análise de dados descritivos e estatísticos das organizações e tornando viável as melhores tomadas de decisões (MARLER et al., 2016).

De acordo com Fia Business School (2018), o People Analytics deve ser aplicado em funcionários que trabalham dentro da organização e em candidatos para vagas de trabalho. O People Analytics é fundamental para a retenção de talentos e plano estratégico da organização (FITZ-ENZ E MATTOX, 2014).

De acordo com Jain (2018), a interpretação de dados por meio da recolha e análise de dados dos colaboradores é importante devido os benefícios e ferramentas que poderá melhorar as técnicas motivacionais e de retenção. De forma complementar, Fia Business School (2018), aborda que o People Analytics ajuda na assertividade do processo seletivo, pois possibilita saber se o candidato está alinhado com as competências requeridas ao cargo e com a cultura da organização.

2.1.1 O QUE É A METODOLOGIA DISC

A metodologia DISC é uma ferramenta de análise comportamental, criada pelo psicólogo Dr. William Moulton Marston, sendo a teoria de padrões comportamentais do seu livro “*Emotions of Normal People*” (1928). A sigla DISC, significa: dominância, influência, estabilidade e conformidade.

2.1.2 PERFIL COMPORTAMENTAL

De acordo com Koster (2020), o teste comportamental da metodologia DISC consiste no perfil de 4 animais (metáforas), sendo eles: tubarão, gato, águia e o lobo.

Para Koster (2020), o tubarão possui a dominância, esse perfil é muito autoconfiante, pode ser autoritário, competitivo e gosta de desafios. Do mesmo modo, a autora diz que o gato possui a influência, esse perfil é muito comunicativo e tem facilidade em se relacionar com outras pessoas. De forma complementar, a águia possui a estabilidade, esse perfil é de pessoas pacientes, com estabilidade e conservadores. E o lobo, possui a conformidade, esse perfil é de pessoas detalhistas, analistas, organizadas, conservadoras e gostam de rotinas (KOSTER, 2020).

O teste aplicado aponta a porcentagem conforme as alternativas escolhidas, desta forma não serão necessariamente 100% do perfil de apenas um animal e sim, uma parcela percentual de todos os animais. A porcentagem maior define o animal dominante que cada indivíduo possui.

2.2 A IMPORTÂNCIA DO APRIMORAMENTO DE COMPETÊNCIAS

Competência é o que uma pessoa possui para se tornar apta para realizar algo (FLEURY E FLEURY, 2001). De forma complementar, o dicionário de língua inglesa, Webster's, diz que: “qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa”.

De acordo com Fleury e Fleury (2001), a competência está associada a conhecimentos, habilidades e atitudes, associadas a capacidade humana, ligada com a inteligência e com a personalidade que o indivíduo possui. De forma complementar, os autores relataram que “A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir responsabilidades, ter visão estratégica [...]”

Com o passar do tempo novos critérios são criados para avaliar os funcionários. Atualmente, no mercado de trabalho possui mais importância um profissional que possui habilidades comportamentais, que sabe lidar consigo mesmo e com o próximo, do que um funcionário que possui inúmeras formações (GOLEMAN, 1999).

Indivíduos que possuem habilidades interpessoais, que sabem lidar com outras pessoas, possuem empatia, sabem trabalhar em equipe e lidar com conflitos (GOLEMAN, 1999).

Segundo Goleman (1999), critérios de avaliações comportamentais se tornaram decisivos na contratação e demissão de funcionários dentro das organizações. Por isso é de suma importância adquirir as competências solicitadas pelo mercado de trabalho.

2.3 O PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS

A Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) estabelece que existem várias vertentes para um profissional que atua na área de Recursos Humanos:

- Administrador de Recursos Humanos;
- Analista de Recursos Humanos;
- Diretor de Recursos Humanos;
- Diretores de Recursos Humanos e Relações de Trabalho;
- Gerente de Recursos Humanos;
- Gerente de Relações de Recursos Humanos;
- Gerente de Recursos Humanos e Relações do Trabalho;
- Profissionais de Recursos Humanos.

2.3.1 O PERFIL DO PROFISSIONAL DE RECURSOS HUMANOS

Com o advento da Teoria das Relações Humanas, o funcionário que antes era visto como uma pessoa que não possuía sentimentos e o único meio de motivá-lo era através do dinheiro, passou a ser visto como um sujeito sociável, que possui necessidades sociais, deste modo, as suas relações dentro e fora da organização influenciam diretamente em seu desempenho.

Segundo Des-Horts (1988, citado por BRANDÃO E PARENTE, 1998, p.28), as “três missões fundamentais da gestão de Recursos Humanos são a aquisição, a estimulação e o desenvolvimento das competências da organização”. Habilidades a serem destacadas do profissional de Recursos Humanos são: visão sistêmica, agilidade, conhecimento tecnológico, capacidade de liderança, comunicação e gestão de tempo (MACEDO, 2018).

De acordo com Marques Junior et al. (2006-2016), declaram que administrar as diferenças é uma tarefa difícil, pois envolve hábitos, poderes hierárquicos e os comportamentos dos funcionários no ambiente organizacional, mas é a peça central para a competitividade do mercado corporativo e na adoção de valores organizacionais importantes no mundo contemporâneo.

Para Assencção et al. (2018) é importante que esse profissional tenha essa percepção e tenha sensibilidade de criação de novos processos, para acompanhar o mercado de trabalho. Empresas de consultorias de RH apontam a demanda atual dentro do mercado de trabalho. Aprimorar e desenvolver cada vez mais suas habilidades técnicas de informação e suas atitudes comportamentais (FERREIRA, 2003).

De acordo com Ribeiro (2010), os profissionais modernos, estando mais conectados com as exigências do mercado de trabalho, tende-se a se adaptar rápido e manter-se dentro dele, atualizado das novas exigências, aperfeiçoando suas competências (interpessoal e intrapessoal).

2.4 HISTÓRIA DA FATEC

A ideia da criação da FATEC São Paulo se originou no dia 15 de janeiro de 1968, com o Governador do Estado de São Paulo, Dr. Roberto Costa de Abreu Sodré, que idealizou a criação de uma rede de cursos superiores de tecnologia, do mesmo modo, estipulou o prazo de duração 2 até 3 anos para cada curso (FATEC, 2022).

O Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, criado no dia 06 de outubro de 1969, é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo, criado para ficar a encargo dos cursos superiores de tecnologia (FATEC, 2022). Em 1973, ocorreu a troca do nome da autarquia criada para zelar pelos cursos, o Centro Estadual de Educação Tecnológica passou a se chamar Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (FATEC, 2022).

No dia 10 de abril de 1973, foi criada a primeira Faculdade de Tecnológica (FATEC), na cidade de São Paulo, denominada como Faculdade de Tecnologia de São Paulo (FATEC-SP) (FATEC, 2022).

Atualmente, o Centro Paula Souza (CPS) é responsável por 224 Escolas Técnicas (Etecs) e 75 faculdades de Tecnologia (FATECS), distribuídas por 365 municípios no Estado de São Paulo (CENTRO PAULA SOUZA, 2022). Sendo distribuído nessas instituições uma imensa variedade de cursos, que vão de cursos técnicos de nível médio e cursos superiores tecnológicos. No total mais de 323 mil alunos fazem os cursos (CENTRO PAULA SOUZA, 2022).

As Faculdades de Tecnologia (Fatecs) são frequentadas por mais de 96 mil alunos, inscritos em 86 cursos superiores de tecnologia. Divididos em diversas áreas do saber, como: Informática, Mecânica, Construção Civil e assim por diante (CENTRO PAULA SOUZA, 2022).

No dia 14 de setembro de 2021, em uma reunião, o Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo (Consip) reconheceu Centro Paula Souza (CPS) como um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) (CENTRO PAULA SOUZA, 2022). Sendo assim, a instituição passou a ser conhecida como uma organização sem fins lucrativos cujo propósito é desenvolver e estimular o estudo científico (CENTRO PAULA SOUZA, 2022).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para realizarmos a pesquisa utilizamos um modelo pré estruturado de perguntas criado pela Coaching Vanusa Cardoso, disponibilizado em seu site. Com a apuração dessas 25 perguntas do teste de preferência cerebral, foi possível associarmos as respostas dos alunos com as características comportamentais de cada animal, deste modo se tornou possível identificarmos o animal predominante de cada integrante da sala, por meio de uma análise quali-quantitativa.

Figura 1: Algumas perguntas do Teste - Avaliação De Preferência Cerebral

1. Eu sou...

- I - Idealista, criativo e visionário ()
- C - Divertido, espiritual e benéfico ()
- O - Confiável, meticuloso e previsível ()
- A - Focado, determinado e persistente ()

2. Eu gosto de...

- A - Ser piloto ()
- C - Conversar com os passageiros ()
- O - Planejar a viagem ()
- I - Explorar novas rotas ()

3. Se você quiser se dar bem comigo...

- I - Me dê liberdade ()
- O - Me deixe saber sua expectativa ()
- A - Lidere, siga ou saia do caminho ()
- C - Seja amigável, carinhoso e compreensivo ()

Fonte : Adaptado, vanusacardoso.com.br (2022)

De acordo com Rodrigues, Oliveira e Santos (2021), a metodologia quantitativa permite que o pesquisador atribua valores numéricos aos dados coletados. Por outro lado, a metodologia qualitativa permite a interpretação de dados a partir da perspectiva do objeto de estudo (GIL, 1999).

Para Rodrigues, Oliveira e Santos (2021), a junção das pesquisas quantitativa e qualitativa chama-se método misto ou quali-quant. A combinação das pesquisas qualitativa e quantitativa são complementares e possibilitam o aprofundamento do tema pesquisado (GATTI, 2004).

A pesquisa quali-quantitativa, foi realizada por meio de um formulário online aplicado para os alunos do 1º semestre do curso de Gestão de Recursos Humanos da FATEC Zona Leste e reaplicado novamente a esses mesmos alunos após 6 meses.

O primeiro formulário ficou disponibilizado no período entre os dias 5 de março e 26 de maio, nele foi obtido 35 respostas. O segundo formulário ficou disponibilizado no período entre o dia 8 de outubro até o dia 25 de outubro e nele foi alcançado 30 respostas. As questões eram objetivas com o intuito de entender a percepção e preferência dos alunos de acordo com as situações pessoais que envolvia cada uma das 25 perguntas.

Figura 2: Cálculo que associa as respostas do Teste – Avaliação De Preferência Cerebral as características comportamentais do animal predominante de cada indivíduo

RESULTADO				
I: <input type="text"/>	X4 =	<input type="text"/> %	Águia	Emocional (lado direito do cérebro)
C: <input type="text"/>	X4 =	<input type="text"/> %	Gato	
A: <input type="text"/>	X4 =	<input type="text"/> %	Tubarão	Racional (lado esquerdo do cérebro)
O: <input type="text"/>	X4 =	<input type="text"/> %	Lobo	

Fonte: www.ibccoaching.com.br (2007-2010)

Após coletarmos a amostra da sala, somamos as letras que estão na frente de cada resposta escolhida, sendo elas: a letra I, a letra C, a letra A e a letra O. Multiplicamos a somatória de cada letra por 4. Associamos as letras com os animais: a letra I representa a Águia, a letra C representa o Gato, a letra A representa o Tubarão e a letra O representa o Lobo. Desta forma, é possível identificar a porcentagem de cada animal que esse indivíduo possui e conseqüentemente encontrar o animal predominante da sala.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 O CURSO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA FATEC

O site da Instituição Faculdade de Tecnologia (Fatec) Zona Leste enfatiza que:

“O curso de Gestão de Recursos Humanos da Fatec Zona Leste forma profissionais com competências para gerenciar pessoas de forma estratégica. Com disciplinas voltadas ao desenvolvimento e gerenciamento de carreiras, comportamento organizacional (individual e de grupo), recrutamento e seleção, treinamento, legislação trabalhista, psicologia, gestão por competências, coaching, qualidade de vida no trabalho, rotinas de pessoal, entre outras, formamos profissionais atualizados que atendem as necessidades do mercado. O profissional de Recursos Humanos formado pela Fatec Zona Leste é capacitado para criar e inovar. [...]” (FATEC ZONA LESTE, 2022).

Para adquirir todas as competências desejadas e suprir o que é esperado por um profissional da área, o curso possui a seguinte grade curricular, que está Regulamentada na Resolução CNE/CP n°03/2002, com o intuito de transmitir a esses indivíduos conhecimentos, habilidades e atitudes para se tornarem profissionais com visão sistêmica, que saibam realizar processos seletivos, intervir em conflitos, conheçam a importância da comunicação e principalmente a importância da escuta, entre outros.

Tabela 1: Grade Curricular do curso de Gestão de Recursos Humanos da FATEC Zona Leste

1º Semestre	2º Semestre	3º Semestre	4º Semestre	5º Semestre	6º Semestre
Projeto Integrador I	Projeto Integrador II	Projeto Integrador III	Projeto Integrador IV	Remuneração Estratégica	Planejamento Estratégico em Recursos

Psicologia Organizacional	Capacitação e Seleção de Talentos	Gestão das Rotinas Pessoal I	Gestão das Rotinas Pessoal II	Gestão de Projetos	Humanos	Coaching e
Comportamento Organizacional	Gestão das Relações Interpessoais	Legislação Trabalhista e Previdenciária	Educação Corporativa	Empreendedorismo e Gestão da Inovação	Auditoria e Qualidade em Gestão de Pessoas	
Informática Aplicada a Gestão de Pessoas	Gestão de Carreira	Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho	Gestão por Competências	Gestão de Desempenho	Gestão do Conhecimento	
Teoria da Administração	Competências Gerências	Gestão de Benefícios	Gestão do Clima Organizacional	Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional	Sistemas Gerenciais	
Matemática Elementar	Ética e Responsabilidade Social Empresarial	Cooperação e Gestão de Redes	Métodos para Produção do Conhecimento	Projetos de Recursos Humanos I	Projetos de Recursos Humanos I	
Leitura e Produção de Textos	Estatística	Comunicação Interna	Gestão Financeira	Contabilização e Provisão de Recursos Humanos	Espanhol II	
Inglês I	Comunicação Empresarial	Negociação e Gestão de Conflitos	Inglês IV	Espanhol I		
	Inglês II	Inglês III				

Fonte : Projeto Pedagógico (FATEC ZONA LESTE, 2019)

4.2 O PERFIL DO ALUNO

De acordo com o site da autarquia, Centro Paula Souza, o Tecnólogo de Gestão de Recursos Humanos deve:

O tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos planeja e atua na gestão de pessoas dentro de uma empresa, desde o recrutamento e seleção até a avaliação de desempenho, passando por planos de cargos e salários, de benefícios e de carreira, capacitação e treinamento, além de programas de qualidade de vida do trabalho. Também contribui para a elaboração do planejamento estratégico – que define os objetivos de uma empresa e as estratégias para alcançá-los, usando os recursos disponíveis de maneira eficiente. O profissional está apto para atuar ainda nas áreas financeira e de qualidade. O curso é muito procurado por quem já atua em Recursos Humanos ou deseja uma segunda graduação. Supervisores de departamentos variados buscam a formação para melhorar a performance de suas equipes. (CENTRO PAULA SOUZA, 2022).

Tabela 1: Cursos de Gestão de Recursos são ministrados nas seguintes FATEC's

	Período	Número de vagas disponíveis por Instituição	de	Frequência Acumulada (Fac)	Frequência Percentual (F1%)	Frequência Acumulada Percentual (Fac%)
Fatec Barueri - Padre Danilo José de Oliveira Ohl	Manhã	40 vagas		40 vagas	8,33	8,33
Fatec Mogi das Cruzes	Manhã	40 vagas		80 vagas	8,33	16,66
Fatec Zona Leste	Manhã	40 vagas		120 vagas	8,33	24,99
Fatec Taubaté	Manhã	40 vagas		160 vagas	8,33	33,32
Fatec Mococa	Noite	40 vagas		200 vagas	8,33	41,65
Fatec Baixada Santista - Rubens Lara	Noite	40 vagas		240 vagas	8,33	49,98
Fatec São Carlos	Noite	40 vagas		280 vagas	8,33	58,31
Fatec Ipiranga - Pastor Enéas Tognini	Noite	40 vagas		320 vagas	8,33	66,64
Fatec Sumaré (Região de Campinas)	Manhã e Noite	80 vagas		400 vagas	16,67	83,31
Fatec Franca - Dr. Thomaz Novelino	Manhã e Noite	80 vagas		480 vagas	16,67	99,98
Total		480 vagas		-----	99,98	-----

Fonte : Adaptado, FATEC (2022)

4.3 PESQUISA

As pesquisas foram aplicadas através do Formulário do Google Forms. O primeiro formulário foi disponibilizado entre o dia 5 de março a 26 de maio. Do mesmo modo, a pesquisa foi reaplicada no período entre o dia 8 a 25 de outubro.

Gráfico 1 – Dados do teste de perfil comportamental dos alunos de Gestão de Recursos Humanos no 1º Semestre

DADOS DOS ALUNOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO 1º SEMESTRE

Fonte: Os autores (2022)

Analisando as 35 respostas do questionário aplicado e associando com as características comportamentais dos 4 animais, percebe-se que 16 alunos possuem o gato como animal predominante, 11 alunos possuem o lobo como animal predominante, 2 alunos possuem a águia como animal predominante e 2 alunos possuem o tubarão como animal predominante. Do mesmo modo, 4 alunos possuem perfis duplos, sendo eles: lobo e tubarão, gato e lobo, águia e lobo.

Gráfico 2 - Dados do teste de perfil comportamental dos alunos de Gestão de Recursos Humanos no 2º Semestre

DADOS DOS ALUNOS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO 2º SEMESTRE

Fonte: Os

autores (2022)

Dos 30 respondentes, 12 alunos possuem o gato como seu animal predominante, 11 alunos possuem o lobo como seu animal predominante, 2 alunos possuem a águia como seu animal predominante. Bem como, 5 alunos que participaram da amostra possuem perfis duplos, sendo

eles: gato e tubarão, águia e gato, lobo e o gato, águia e tubarão.

5. CONCLUSÃO

Através da pesquisa foi possível identificar que é esperado do profissional de Recursos Humanos inúmeros conhecimentos, habilidades e atitudes. Tanto para estar sempre se aperfeiçoando pessoalmente e profissionalmente, para aprimorar os seus relacionamentos interpessoais. Portanto, é esperado que esses futuros profissionais possuam habilidades técnicas (*hard skill*) e habilidades comportamentais (*soft skill*).

Também notou-se a importância do People Analytics, seu conceito, objetivos e como aplicá-lo dentro das organizações. Pois o People Analytics é a peça-chave para deixar os colaboradores mais engajados, felizes e produtivos.

Com a coleta e análise de dados, foi possível identificar que com o passar do tempo o perfil comportamental das pessoas variam. Em virtude disso, foi possível identificar a leve variável que ocorreu comparando os dados do Gráfico 1 e do Gráfico 2, em razão do aprimoramento das competências adquiridas.

A partir dos dados coletados, foi identificado que o perfil predominante da turma é o gato, que está diretamente atrelado com as características comportamentais dos profissionais da área de Recursos Humanos, pois este perfil estimula a comunicação, trabalho em equipe e na busca pela harmonia. Portanto, é o perfil ideal para os profissionais que querem trabalhar com pessoas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus, por nos dar força e não nos permitir desistir. A nossa colega de sala Izabella Adalgiza da Silva Leite e a professora Denise Benino Dourado Anceli por toda orientação, suporte e auxílio durante toda a criação do nosso trabalho. E agradecemos a professora Janaína Ruth S. Dourado, por sempre acreditar no nosso potencial.

REFERÊNCIAS

CARDOSO, Vanusa. Vanusa Cardoso Coaching. **Teste - Avaliação De Preferência Cerebral**. 2022.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da Administração**: uma visão abrangente da moderna administração das organizações: edição compacta. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CPS- CENTRO PAULA SOUZA. **Sobre o Centro Paula Souza**, 2022. São Paulo: CPS, 2022. Disponível em: < <https://www.cps.sp.gov.br/centro-paula-souza/>>. Acesso em: 24 out. 2022.

DELOITTE. **HR Technology Disruptions**, 2018. Disponível em: <<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-hc2018-hr-technology-disruptions.pdf>>. Acesso em: 28, out. 2022.

- DUTRA, J. S. **Gestão de pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas.** (2. ed.). São Paulo: Atlas, 2016
- FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE. **Gestão de Recursos Humanos,** 2022. São Paulo: FATEC, 2022. Disponível em: <<http://www.fateczl.edu.br/rh#:~:text=O%20profissional%20de%20Recursos%20Humanos,Grade.>>. Acesso em: 26 out. 2022.
- FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE. **Projeto Pedagógico: Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos.** 2019.
- FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Unidades e Cursos,** 2022. São Paulo: FATEC, 2022. Disponível em: <<https://www.vestibularfatec.com.br/unidades-cursos/curso.asp?c=224>>. Acesso em: 25 out. 2022.
- FIA. **People Analytics: o que é, benefícios e como aplicar** – FIA. Fia Business School, 2018. Disponível em: <<https://fia.com.br/blog/people-analytics/>>. Acesso em 27 out. 2022.
- Fitz-enz, J., & Mattox, J. **Predictive Analytics for Human Resources.** USA: SAS Institute Inc, 2014.
- FLEURY, M. T. L; FLEURY A. **Construindo o conceito de competência.** RAC – Revista de Administração Contemporânea (Journal of Contemporary Administration), ANPAD – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, v. 5, p. 183-196, 2001.
- GATTI, B. A. **Estudos quantitativos em educação. Educação e Pesquisa,** São Paulo, SP, v. 30, n. 1, p. 11-30, jan, 2004.
- GIL, A. C. **Método e técnicas de pesquisa social.** São Paulo, SP: Atlas. 1999.
- GOLEMAN, Daniel. **Trabalhando com a inteligência emocional.** Rio de Janeiro: Objetiva, 1999.
- JAIN, S. **Human Resource Management and Artificial Intelligence.** International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR). v. 7 (3), p. 56 – 59, 2018.
- KOSTER, Maga. **Teste de Perfil Comportamental.** RH Mais Talentos. Ago. 2020. Disponível em <<https://rhmaistalentos.com.br/blog/teste-de-perfil-comportamental/>>. Acesso em: 25, out. 2022.
- LEONARDI, P., CONTRACTOR, N. **Better People Analytics.** Jun. 2020. Disponível em: <<https://hbr.org/2018/11/better-people-analytics>>. Acesso em: 28, out. 2022.
- MARLER, J. H., & BOUDREAU, J. W. **Na Evidence-Based Review of HR Analytics.** The International Journal of Human Resource Management, v.28, p. 03-26, 2017.
- MARQUES JUNIOR, E. C.; MARQUES, A. L. B. A.; DANTAS, A. B. **Gestão da Diversidade no Brasil: Artigos Publicados na Base Spell no Período 2006 – 2016.** Amazônia, Organizações e Sustentabilidade, v. 9, n. 1, p. 27-49, 2020.
- MARSTON, W. M. **Emotions of normal people.** 4. Ed. New Fetter Lane: Routledge, 1928.

MAXIMIANO, Antonio César Amaru. **Teoria geral da administração: da revolução urbana à revolução digital.** 3 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MINISTÉRIO DO TRABALHO. **Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), 2007-2017.** Disponível em: <<http://www.mtebo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf;jsessionid=OIKa4tRHCxGYF5mpRLrBFY1Q.slave15:mte-cbo>>. Acesso em: 25 out. 2022.

MOURÃO, Pamela Pires. **A importância do people analytics na retenção de talento nas organizações.** 2021. Tese de Doutorado. Instituto Politécnico do Porto (Portugal).

RODRIGUES, G. S. O.; OLIVEIRA, G. S.; SANTOS, J. A. **As Pesquisas Qualitativas e Quantitativas na Educação.** Revista Prisma, Rio de Janeiro, v. 2, n. 1, p. 154-174, 2021.

SILVA, André Luiz Coelho de Mendonça. **A importância da análise do perfil comportamental no processo de seleção nos novos recrutados.** 2020.

Webster's third new international dictionary of the english language, unabridged. Springfield : G. & C. Merriam, 1981.